

Δυναμικές Ιδιότητες Μιγμάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών με Προσθήκη Κοκκοποιημένων Ελαστικών από Ανακύκλωση

Dynamic properties of coarse-grained soil mixtures with the addition of granulated recycled rubber.

ΚΑΠΟΥΝΙΑΡΗΣ Α. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Α.Π.Θ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
ΒΡΑΤΣΙΚΙΔΗΣ Α. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Α.Π.Θ.
ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ Δ. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Π.Θ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη του μέτρου διάτμησης και της απόσβεσης μιγμάτων χονδρόκοκκων εδαφών με κοκκοποιημένα ελαστικά. Η έρευνα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εργαστηριακών δοκιμών καθώς και δοκιμών πεδίου με τελικό στόχο τη μελέτη της απόκρισης κατασκευών θεμελιωμένων σε βελτιωμένα εδαφικά μίγματα. Πραγματοποιήθηκαν στρεπτικές δοκιμές στήλης συντονισμού (RC) και ανακυκλιζόμενης τριαξονικής φόρτισης (CTX) σε χαμηλά έως υψηλά πλάτη διατμητικής παραμόρφωσης ($\gamma=10^{-6}$ - 1%). Ως χονδρόκοκκα εδάφη χρησιμοποιούνται αμμοχαλικώδη υλικά μεταβαλλόμενων χαρακτηριστικών κοκκομετρίας και τα ελαστικά υλικά, ομοιόμορφης κοκκομετρίας προέρχονται από ανακυκλωμένα ελαστικά. Κύριος στόχος είναι η μελέτη της επιρροής του ποσοστού σε ελαστικό υλικό στις δυναμικές ιδιότητες των μιγμάτων ενώ παράλληλα εξετάζεται η επιρροή του μεγέθους κόκκων του ελαστικού κλάσματος, η επιρροή των ελαστικών σε δείγματα διαφορετικής κοκκομετρικής σύνθεσης καθώς και η επιρροή της σχετικής υγρασίας. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με αντίστοιχες δοκιμές σε παρόμοια υλικά που έχουν πραγματοποιηθεί από άλλους ερευνητές και χρησιμοποιούνται για την πρόταση εμπειρικών σχέσεων εκτίμησης του δυναμικού μέτρου διάτμησης και του λόγου απόσβεσης σε μικρά και μεγάλα πλάτη παραμόρφωσης.

ABSTRACT : The purpose of the present work is the study of shear modulus and damping of coarse soil - granular rubber mixtures. The research is part of a large-scale programme of laboratory tests as well as field tests with the aim of studying the response of structures founded on improved soil mixtures. Torsional resonant column (RC) and cyclic triaxial loading (CTX) tests were conducted at low to high shear strain amplitudes ($\gamma=10^{-6}$ -1%). Gravel materials of variable particle size characteristics are used as coarse-grained soils and elastic materials, of uniform particle size, derived from recycled tires. The mixtures with different percentage, 0%, 10% and 30% by weight of rubber content were tested at four values of average active stress of 25kPa, 50kPa, 100kPa and 200kPa. The main objective of the tests is to study the influence of the rubber material on the dynamic properties of coarse soil - granular rubber mixtures. Sub-objectives are to study the influence of the grain size of the rubber fraction, the influence of the rubber on samples of different particle size composition and the influence of the relative humidity. The experimental results are compared with corresponding tests on similar materials carried out by other researchers and are used to propose empirical relationships for estimating the shear modulus and damping ratio at small and large strain amplitudes in coarse-grained soil mixtures with granulated tires.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τις τελευταίες δεκαετίες, η συσσώρευση και η απόρριψη ελαστικών η οποία εκτιμάται σε περισσότερα από 800 εκατομμύρια χρησιμοποιημένα ελαστικά ετησίως, έχει οδηγήσει σε ένα σοβαρό παγκόσμιο περιβαλλοντικό ζήτημα (Edil et al.,1994). Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια ελαστικά παράγονται ετησίως σε παγκόσμια κλίμακα και σχεδόν το 24% από αυτά κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Torretta et al.,2015). Τα τελευταία χρόνια η χρήση των ιδιωτικών οχημάτων έχει αυξηθεί κατακόρυφα και τα νούμερα αυτά αναμένεται να αυξηθούν επιπλέον. Η παραπάνω κατάσταση έχει επιδεινωθεί την τελευταία τριετία (2020-2023) λόγω της παγκόσμιας πανδημικής κρίσης του COVID-19 όπου προτιμάται η χρήση των ιδιωτικών οχημάτων έναντι των μέσων μαζικής μεταφοράς που ενδεχομένως αποτελούν εστίες συνωστισμού και κατ' επέκταση μόλυνσης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο πολύ λίγες ανεπτυγμένες χώρες (ΗΠΑ, Ιαπωνία κ.λπ.) έχουν επιβάλει κανονισμούς για την ολοκληρωμένη διαχείριση της ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων ελαστικών και τη μείωση της απόρριψής τους. Από την άλλη πλευρά, η πλειονότητα των αναπτυσσόμενων χωρών δεν έχει ακόμη διερευνήσει εναλλακτικές χρήσεις των ελαστικών, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Έτσι, όταν φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής, εγκυμονούν σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες σύμφωνα με τον Tasalloti et al.,2021.

Την τελευταία δεκαετία, στην Ερευνητική Μονάδα Εδαφοδυναμικής και Γεωτεχνικής Αντισεισμικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκτελείται ένα ευρύ πειραματικό και θεωρητικό ερευνητικό πρόγραμμα, που σχετίζεται με μίγματα κοκκοποιημένων ελαστικών με εδαφικά υλικά. Στο πλαίσιο αυτό έχει πραγματοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός πειραμάτων (>500) σε διάφορα μίγματα εδάφους και κοκκοποιημένων ελαστικών, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών στήλης συντονισμού, δοκιμών κυκλικής τριαξονικής φόρτισης, μονοτονικών δοκιμών τριαξονικής συμπίεσης και δοκιμών άμεσης διάτμησης, προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση της περιεκτικότητας σε ελαστικό σε μικρές παραμορφώσεις και σε μη γραμμικές δυναμικές ιδιότητες των SRM (Soil Rubber Mixtures) και ειδικότερα των GRM (Gravel Rubber Mixtures). Οι Anastasiadis et al,2012 και Senetakis et al.,2012 μελέτησαν τις δυναμικές ιδιότητες σε μικρές παραμορφώσεις των SRM με περιεκτικότητα σε ελαστικό έως και 35% ανά βάρος μίγματος. Με βάση μια σειρά δοκιμών στήλης συντονισμού, έδειξαν ότι το μέτρο διάτμησης σε μικρές παραμορφώσεις (G_0) μειώνεται και η αρχική απόσβεση (D_0) αυξάνεται με την αύξηση της περιεκτικότητας σε ελαστικό λόγω του αυξημένου αριθμού επαφών ανάμεσα στα σωματίδια του ελαστικού. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα εργαστηριακών για την εκτίμηση των δυναμικών ιδιοτήτων των Μιγμάτων Χαλίκων Ελαστικών (Gravel Rubber Mixture - GRM) που χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια σε πειράματα πεδίου πραγματικής κλίμακας με έμφαση στην δυναμική αλληλεπίδραση εδάφους θεμελίωσης-ανωδομής (Pitilakis et al.,2021). Για το σκοπό αυτό, διεξήχθησαν δοκιμές στήλης συντονισμού (Resonant Column – RC) και ανακυκλιζόμενης τριαξονικής δοκιμής (Cyclic Triaxial Compression – CTX) σε GRM με περιεκτικότητα σε ελαστικό κατά βάρος 0%, 10% και 30% για να προσδιοριστούν οι δυναμικές ιδιότητες σε μικρές και μεγάλες παραμορφώσεις. Οι δοκιμές RC και CTX δίνουν τη δυνατότητα για τον προσδιορισμό του μέτρου διάτμησης και της απόσβεσης σε ένα μεγάλο εύρος διατμητικών παραμορφώσεων (10^{-5} -1%).

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

2.1 Εισαγωγή

Οι δοκιμές είχαν ως κύριο στόχο τον προσδιορισμό των φυσικών, μηχανικών και δυναμικών ιδιοτήτων των τριών μιγμάτων χαλικιού με ελαστικό (GRM) που χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα πεδίου πραγματικής κλίμακας ως υλικά έδρασης της θεμελίωσης όπως περιγράφονται αναλυτικά από τους Pitilakis et al.,2021.

Οι δοκιμές στήλης συντονισμού (Resonant Column -RC) σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες ASTM-D4015 και ASTM-D2166-1 και αντίστοιχα οι δοκιμές ανακυκλιζόμενης τριαξονικής φόρτισης (Cyclic Triaxial Compression- CTX) σύμφωνα με τις οδηγίες ASTM-D3999-11 και ASTM-D5311M-13.

2.2 Φυσικά Εδαφικά Υλικά και ελαστικά

Στο πίνακα 1 παρουσιάζονται τα φυσικά και συνθετικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στα εργαστηριακά πειράματα. Τα σχήματα 2α και 3α δείχνουν αντίστοιχα τα χαλίκια και τα ανακυκλωμένα ελαστικά αυτοκινήτων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε μίγματα στα πειράματα του πεδίου. Ακολούθως, στο σχήμα 1 φαίνεται η κοκκομετρική διαβάθμιση έτσι όπως προέκυψε σύμφωνα με τις οδηγίες ASTM-D2487-17 και ASTM-C136M-19.

Πίνακας 1. Περιγραφή υλικών προς διερεύνηση
Table 1. Description of the materials tested

Ιδιότητες	Φυσικά Υλικά		Συνθετικά Υλικά	
	Χαλίκι	Χαλίκι	Ελαστικό	Ελαστικό
Υλικό	Χαλίκι	Χαλίκι	Ελαστικό	Ελαστικό
Κωδικός Υλικού	C1D21	C1D9	R3	R2
G_s (gr/cm ³)	2.67	2.67	1.10	1.10
D_{10} (mm)	14.69	6.87	2.07	0.97
D_{30} (mm)	18.80	7.91	2.67	1.27
D_{50} (mm)	20.76	8.96	3.27	1.58
D_{60} (mm)	21.67	9.48	3.56	1.73
C_u	1.48	1.38	1.72	1.79
C_c	1.11	0.96	0.97	0.97
e_{max}	1.385	1.266	1.616	1.465
e_{min}	0.844	0.765	1.075	1.000
Κατηγοριοποίηση	GP	GP	GR*	GR*

*GR: Granulated Rubber

Το χαλίκι με κωδική ονομασία C1D21 που φαίνεται στο σχήμα 2α, είναι ένα θραυστό υλικό ταξινομείται ως GP (Poorly graded Gravel) σύμφωνα με τις οδηγίες ASTM-D2487-17 και ASTM-C136M-19. Ο κωδικός C1D21 προσδιορίζεται από τις παραμέτρους που προκύπτουν από την κοκκομετρική ανάλυση του χονδρόκοκκου υλικού. Πιο συγκεκριμένα από τον συντελεστή ομοιομορφίας του υλικού ($C_u \approx 1$) και από μέση διάμετρο των κόκκων ($D_{50,s} \approx 21$ mm). Επιπρόσθετα, το σχήμα 3α δείχνει τα συνθετικά – κοκκοποιημένα ελαστικά με κωδικό R3 τα οποία παράχθηκαν από την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ελαστικών τροχοφόρων οχημάτων. Ο κωδικός R3 προσδιορίζει τη μέση διάμετρο των κοκκοποιημένων ελαστικών ($D_{50,r} \approx 3$ mm).

Σχήμα 1. Κοκκομετρική διαβάθμιση των χαλικών C1D21, C1D9 και των κοκκοποιημένων ελαστικών R3, R2

Figure 1. Particle size of C1D21, C1D9 gravels and R3, R2 granulated tires

2.3 Προετοιμασία Υλικών

Οι διαστάσεις του κυλινδρικού δείγματος που μπορούν να εξεταστούν στη συσκευή Στήλης Συντονισμού (RC) περιορίζονται σε διάμετρο 70 mm και ύψος 140 mm θέτοντας περιορισμούς στην προετοιμασία δειγμάτων με τα υλικά C1D21 και R3. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκε ένα πρόσθετο μίγμα χρησιμοποιώντας χαλίκι και κοκκοποιημένο ελαστικό με μικρότερη μέση διάμετρο κόκκου κατά τους Anastasiadis et al.,2012 και Senetakis et al.,2012 οι οποίοι ανέφεραν ότι τα GRM με την ίδιο λόγο μέσης διαμέτρου κόκκων ($D_{50,r}/D_{50,s}$) έχει περίπου την ίδια απόκριση σε συνθήκες μικρών παραμορφώσεων.

Σχήμα 2α. Χαλίκι C1D21.
Figure 2a. Gravel C1D21.

Σχήμα 2β. Χαλίκι C1D9.
Figure 2b. Gravel C1D9.

Σχήμα 3α. Κοκκοποιημένο ελαστικό αυτοκινήτου R3.
Figure 3a. Granulated vehicle tire R3

Σχήμα 3β. Κοκκοποιημένο ελαστικό αυτοκινήτου R2.
Figure 3a. Granulated vehicle tire R2

Το ισοδύναμο GRM αποτελείται από τα υλικά C1D9 (Σχήμα 2β) και R2 (Σχήμα 3β). Επιπρόσθετα εξετάστηκε το μίγμα C1D9-R2 τόσο στη συσκευή RC όσο και στη συσκευή CTX για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Το χαλίκι C1D9 ($C_u \approx 1$ & $D_{50,s} \approx 9$ mm) ταξινομείται ως GP σύμφωνα με τις προδιαγραφές ASTM-D2487-17 και ASTM-C136M-19.

Επιπρόσθετα, το ελαστικό R2 ($D_{50,r} \approx 2$ mm) δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ένα κοκκοποιημένο ελαστικό υλικό που αποτελείται από ανακυκλωμένα ελαστικά αυτοκινήτων. Το ειδικό βάρος, G_s , των χαλίκων C1D21 και C1D9 βρέθηκε 2.67 και των R3 και R2, υπολογίστηκε στο 1.10 σύμφωνα με την οδηγία ASTM-D854-02. Συγκεκριμένα, και τα δύο χαλίκια είχαν παρόμοιες τιμές συντελεστή ομοιομορφίας (C_u) και καμπυλότητας (C_c). Παρόμοιες παραμέτρους έχουν και τα κοκκοποιημένα ελαστικά όπως φαίνεται και στον πίνακα 1. Η διαβάθμιση των κόκκων των υλικών χαλικιού και ελαστικού καθορίστηκε από την κοκκομετρική ανάλυση, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 1.

2.4 Προετοιμασία Δειγμάτων

Για την προετοιμασία και την δημιουργία του δείγματος ακολουθήθηκαν τυποποιημένες διαδικασίες ανάλογα με τον τύπο των εδαφών και το μέγεθος του δείγματος (Anastasiadis et al., 2012; Senetakakis et.al., 2012). Στον πίνακα 2 δίδονται οι ιδιότητες των υλικών, έτσι όπως προέκυψαν από τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν.

Αρχικά, χαλίκι C1D21 με κοκκοποιημένο ελαστικό R3 αναμίχθηκαν για να παρασκευαστούν ομοιόμορφα δείγματα σε τρία διαφορετικά ποσοστά 0%, 10%, και 30% της περιεκτικότητας σε ελαστικό κατά βάρος μίγματος για την αντιστοίχιση του GRM που χρησιμοποιείται στα πειράματα πεδίου. Τα δείγματα δημιουργήθηκαν σταδιακά μέσα σε μία κυλινδρική μήτρα σε ίσες στρώσεις για να επιτευχθεί η ίδια σχετική πυκνότητα με το GRM στο πεδίο. Σημειώνεται ότι κατά τις δοκιμές πεδίου, τοποθετήθηκαν κυλινδρικές μεταλλικές μήτρες διαμέτρου 150mm εντός της στρώσης θεμελίωσης με το υλικό GRM Pitilakis et al., 2021 για τον υπολογισμό της πυκνότητας των μιγμάτων. Για το GRM100/0, GRM90/10 και GRM70/30 η τιμή της σχετικής πυκνότητας, ήταν 98%, 98% και 71% αντίστοιχα.

Πίνακας 2. Πρόγραμμα Εργαστηριακών Δοκιμών.

Μίγμα GRM	C1D21-R3	C1D9-R2
Φυσικό Υλικό	Χαλίκι C1D21	Χαλίκι C1D9
Συνθετικό Υλικό	Ελαστικό R3	Ελαστικό R2
Περιεκτικότητα σε ελαστικό κ.β.	0%,10%,30%	0%,10%,30%
$D_{50,r} / D_{50,s}$	0.16	0.18
Συνθήκη Κορεσμού	Ξηρή	Ξηρή
Διαστάσεις Δειγμάτων	100x200	70x140
Εύρος Διατμητικών Παραμορφώσεων γ (%)	$10^{-2} - 10^0$	$10^{-5} - 10^0$
Είδος Δοκιμής	CTX	RC

Για την προετοιμασία του δείγματος αρχικά, ζυγίζεται μία συγκεκριμένη ποσότητα GRM, η οποία καθορίζεται από τον απαιτούμενο δείκτη πόρων του δείγματος, και τότε χωρίζεται σε κλάσματα ίσης μάζας, περίπου. Τα μεγάλα δείγματα ύψους 200 mm δημιουργήθηκαν σε 10 στρώσεις, ενώ τα μικρά δείγματα με ύψος 140 mm σε 7 στρώσεις εντός 2 ειδικών μεμβρανών που περικλείουν το μίγμα. Κάθε στρώση είχε ύψος περίπου 2 cm. Χρησιμοποιήσαμε δύο δοχεία με το υλικό GRM ίσης μάζας για κάθε στρώση. Το υλικό GRM προστέθηκε αντιδιαμετρικά εντός μίας μεταλλικής μήτρας, για να προκύψει ένα, όσο το δυνατόν, ομοιόμορφο δείγμα. Ακολούθως, η κάθε στρώση συμπυκνώθηκε με ένα ειδικό μεταλλικό στέλεχος (διαφορετικής διαμέτρου για το μικρό και μεγάλο δείγμα), στην ίδια περίπου ενέργεια συμπίκνωσης ανά όγκο δείγματος. Συγκεκριμένα, για τα μεγάλα δείγματα με 200 mm ύψος, η πρώτη στρώση συμπυκνώθηκε με 10 χτύπους, η δεύτερη στρώση με 20 χτύπους, η τρίτη στρώση με 30 χτύπους, κ.ο.κ. Αντίστοιχα, για τα μικρά δείγματα με ύψος 140 mm, η πρώτη στρώση συμπιέστηκε με 5 χτύπους, η δεύτερη στρώση με 10 χτύπους, η τρίτη στρώση με 15 χτύπους, κ.ο.κ. Στο τέλος της διαδικασίας καταγράφονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες όπως ακριβείς διαστάσεις δείγματος, αριθμός μεμβρανών κτλ.

Αφού το δείγμα προετοιμαστεί, τοποθετείται στη συσκευή (είτε RC ή CTX), ασκείται περιμετρική ισοτροπική τάση 25 kPa. Στη συνέχεια, με τη παρέλευση 30 λεπτών για τη εξισορρόπηση του δείγματος πραγματοποιούνται οι δοκιμές παραμόρφωσης του μίγματος

ξεκινώντας από μικρές διατμητικές παραμορφώσεις ($\gamma \approx 10^{-6} \% - 10^{-2} \%$) στη συσκευή RC και καταλήγοντας σε μεγάλες παραμορφώσεις ($\gamma \approx 10^{-2} \% - 1 \%$) στη συσκευή CTX. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται άλλες τρεις φορές μεταβάλλοντας κάθε φορά τη μέση ενεργό τάση σ_0 σε 50, 100 και 200 kPa.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

3.1 Μέτρο διάτμησης

Όπως φαίνεται στα σχήματα 4α, 4β και 5α, το μέτρο διάτμησης G των μίγμάτων αυξάνεται με την αύξηση της μέσης ενεργού τάσης. Το μέτρο διάτμησης G_0 σε μικρές διατμητικές παραμορφώσεις γ μειώνεται με την αύξηση του ελαστικού στο μίγμα όπως φαίνεται στο σχήμα 5β. Η προσθήκη του ελαστικού αυξάνει τα σημεία επαφής των κόκκων χαλίκων με τους κόκκους του ελαστικού εμφανίζοντας μείωση του μέτρου διάτμησης G_0 .

Σχήμα 4α. Μεταβολή του μέτρου διάτμησης G , με τη διατμητική παραμόρφωση $\gamma(\%)$, για το GRM 100/0.

Figure 4a. Variation of shear modulus G , with shear strain $\gamma(\%)$, for GRM 100/0.

Σχήμα 4β. Μεταβολή του μέτρου διάτμησης G , με τη διατμητική παραμόρφωση $\gamma(\%)$, για το GRM 90/10.

Figure 4b. Variation of shear modulus G , with shear strain $\gamma(\%)$, for GRM 90/10.

4.2 Καμπύλες Μέτρου διάτμησης-Παραμόρφωσης-Απόσβεσης (Καμπύλες G - γ - D) και ταχύτητα διάδοσης των διατμητικών κυμάτων (V_s).

Στα σχήματα 5 και 7 δίδεται η επιρροή της μέσης ενεργού τάσης στις τιμές του μέτρου διάτμησης, G_0 , και της ταχύτητας διάδοσης των διατμητικών κυμάτων, V_s , σε μικρά πλάτη παραμόρφωσης, αντίστοιχα, για όλα τα μίγματα που εξετάστηκαν. Το εύρος των διατμητικών παραμορφώσεων είναι σημαντικό και καλύπτει παραμορφώσεις από 10^{-5} - $10^{-2}\%$ από τις δοκιμές συντονισμού και $10^{-2}\%$ - 1% από τις δοκιμές ανακυκλιζόμενης τριαξονικής φόρτισης. Η μεταβολή του κανονικοποιημένου μέτρου διάτμησης, G/G_0 , και της απόσβεσης, D , με τη διατμητική παραμόρφωση δίδονται για όλα τα μίγματα που εξετάστηκαν στα σχήματα 6α, 6β και 6γ. Το μίγμα GRM με περιεκτικότητα 30% κ.β. σε ελαστικό παρουσιάζει, συγκριτικά με τα υπόλοιπα μίγματα, μία πιο έντονη γραμμική συμπεριφορά όσον αφορά τη μεταβολή του μέτρου διάτμησης G (σχήμα 6γ). Αντιθέτως τα GRM με 0% και 10% περιεκτικότητα ελαστικού (σχήματα 6α και 6β) εμφανίζουν έντονη μη γραμμική συμπεριφορά με μεγάλη απομείωση του μέτρου διάτμησης κυρίως σε τιμές διατμητικές παραμορφώσεις $\gamma > 10^{-2} \%$.

Η προσθήκη ελαστικού στα μίγματα GRM συνεπάγεται την σημαντική αύξηση της απόσβεσης σε μεγάλες διατμητικές παραμορφώσεις. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο είναι η επικράτηση του ελαστικού στο δείγμα έναντι των κόκκων του εδάφους.

Σχήμα 4γ. Μεταβολή του μέτρου διάτμησης G , με τη διατμητική παραμόρφωση γ (%), για το GRM 70/30.

Figure 5a. Variation of shear modulus G , with shear strain γ (%), for GRM 70/30

● GRM100/0 ■ GRM90/10 ▲ GRM70/30

Σχήμα 5. Μεταβολή του μέτρου διάτμησης G_0 σε μικρές παραμορφώσεις, με την μέση ενεργό τάση σ'_0 .

Figure 5b. Variation of shear modulus G_0 in low strain, with mean effective confining stress σ'_0 .

Σχήμα 6α. Μεταβολή της λόγου διάτμησης G/G_0 και της απόσβεσης D (%), με τη διατμητική παραμόρφωση γ (%), για το GRM100/0.

Figure 6a. Variation of shear modulus ratio G/G_0 and damping ratio D (%), with shear strain γ (%), for GRM100/0.

Σχήμα 6β. Μεταβολή της λόγου διάτμησης G/G_0 και της απόσβεσης D (%), με τη διατμητική παραμόρφωση γ (%), για το GRM90/10.

Figure 6b. Variation of shear modulus ratio G/G_0 and damping ratio D (%), with shear strain γ (%), for GRM90/10.

Σχήμα 6γ. Μεταβολή της λόγου διάτμησης G/G_0 και της απόσβεσης $D(\%)$, με τη διατμητική παραμόρφωση $\gamma(\%)$, για το GRM70/30.
Figure 7a. Variation of shear modulus ratio G/G_0 and damping ratio $D(\%)$, with shear strain $\gamma(\%)$, for GRM70/30.

Σχήμα 7. Μεταβολή της ταχύτητας διάδοσης των διατμητικών κυμάτων V_s σε μικρές παραμορφώσεις, με την μέση ενεργό τάση σ'_0 .
Figure 7b. Variation of shear wave velocity V_s in low strain, with mean effective confining stress σ'_0 .

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών που αφορούν τα μίγματα χαλίκων με ανακυκλωμένα κοκκοποιημένα ελαστικά αυτοκινήτων (GRM). Εκτελέστηκαν δοκιμές Στήλης Συντονισμού και Ανακυκλιζόμενης Τριαξονικής Φόρτισης (Cyclic Triaxial Compression – CTX) με κύριο στόχο τη διερεύνηση των δυναμικών ιδιοτήτων των υλικών GRM.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα παρακάτω:

- Η προσθήκη ελαστικού με περιεκτικότητα 30% κ.β. στα μίγματα GRM δημιουργεί μία γραμμική συμπεριφορά στις καμπύλες απομείωσης του μέτρου διάτμησης.
- Η αύξηση της ποσότητας του ελαστικού στο δείγμα συνεπάγεται και ταυτόχρονη αύξηση της απόσβεσης τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες διατμητικές παραμορφώσεις.
- Η προσθήκη ελαστικού στο χαλίκια, συνεπάγεται και μείωση του μέτρου διάτμησης G .

5. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η πειραματική μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Καινοτόμος εφαρμογή σε έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές (smartphones) για τον ταχύ προσεισμικό έλεγχο και την αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης σχολικών κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – RISKCHOOLS»

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Anastasiadis, A., Senetakis, K. & Pitilakis, K. (2012a). Small-Strain Shear Modulus and Damping Ratio of Sand-Rubber and Gravel-Rubber Mixtures, GEE.
- Anastasiadis, A., Senetakis, K., Pitilakis, K., Gargala, C., Karakasi, I., Edil, T. B. & Dean, S. W. (2012b). Dynamic Behavior of Sand/Rubber Mixtures. Part I: Effect of Rubber Content

- and Duration of Confinement on Small-Strain Shear Modulus and Damping Ratio. *Journal of ASTM International* 9, Cstudent, G. H. (1987), "Title of dissertation, Ph.D.
- ASTM-C136M-19 (2019). Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates. Standard, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken.
- ASTM-D2166-16 (2016). Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil. Standard, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken
- ASTM-D2487-17 (2017). Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System). Standard, American Society for Testing and Materials
- ASTM-D3999-11 (2011). Standard Test Methods for the Determination of the Modulus and Damping Properties of Soils Using the Cyclic Triaxial Apparatus. Standard, ASTM
- ASTM-D4015-15 (2015). Standard Test Methods for Modulus and Damping of Soils by the Resonant-Column. Standard, American Society for Testing and Materials.
- ASTM-D5311M-13 (2013). Standard Test Method for Load Controlled Cyclic Triaxial Strength of Soil. Standard, American Society for Testing and Materials.
- ASTM-D854-02 (2002). Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer. Standard, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken.
- Edil, T. B. & Bosscher, P. J. (1994). Engineering Properties of Tire Chips and Soil Mixtures. *Geotechnical Testing Journal* 17, No. 4, 453, doi:10.1520/GTJ10306J.
- Pitilakis D, Anastasiadis A, Vratsikidis A, Kapouniaris A, Massimino MR, Abate G, et al. Large-scale field testing of geotechnical seismic isolation of structures using gravel-rubber mixtures. *Earthquake Engineering & Structural Dynamics* 2021. DOI: 10.1002/eqe.3468.
- Senetakis, K., Anastasiadis, A. & Pitilakis, K. (2012a). Dynamic properties of dry sand/rubber (SRM) and gravel/rubber (GRM) mixtures in a wide range of shearing strain amplitudes. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering* 33, No. 1, 38–53.
- Senetakis, K., Anastasiadis, A., Pitilakis, K., Souli, A., Edil, T. B. & Dean, S. W. (2012b). Dynamic Behavior of Sand/Rubber Mixtures, Part II: Effect of Rubber Content on G/G₀- γ -DT Curves and Volumetric Threshold Strain. *Journal of ASTM International* 9.
- Tasalloti, A., Chiaro, G., Murali, A. & Banasiak, L. (2021). Physical and Mechanical Properties of Granulated Rubber Mixed with Granular Soils—A Literature Review. *Sustainability* 13
- Torretta, V., Rada, E. C., Ragazzi, M., Trulli, E., Istrate, I. A. & Cioca, L. I. (2015). Treatment and disposal of tires: Two EU approaches. A review. *Waste Management* 45, 152–160.